
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 629.7

DOI 10.5281/zenodo.13234547

АНАЛИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПРОЦЕДУР НАВИГАЦИИ, ОСНОВАННОЙ НА ХАРАКТЕРИСТИКАХ, В АВИАЦИИ

HUMAN FACTOR ANALYSIS WHEN IMPLEMENTING PERFORMANCE-BASED NAVIGATION PROCEDURES IN AVIATION

КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ,*Санкт-Петербургский Государственный университет гражданской авиации.***KIRILLOV DMITRY OLEGOVICH,***Saint-Petersburg State university of Civil Aviation Saint-Petersburg.*

В статье рассматривается влияние человеческого фактора, связанное с внедрением и использованием процедур PBN. Определяется, как внедрение новой концепции может повлиять на условия эксплуатации и безопасность полетов. Проводится анализ факторов безопасности, которые могут повлиять на воздушное движение и летную годность при использовании процедур PBN. Результатом исследования является вывод о необходимости уделять внимание навигационному оборудованию и постоянному обновлению базы навигационных данных, а также полноценной профессиональной подготовке пилотов и сотрудников органов диспетчерского обслуживания.

The article examines the influence of the human factor associated with the introduction and use of PBN procedures. It is determined how the introduction of a new concept can affect operating conditions and flight safety. The analysis of safety factors that may affect air traffic and airworthiness when using PBN procedures is carried out. The result of the study is the conclusion that it is necessary to pay attention to navigation equipment and constant updating of the navigation database, as well as full-fledged professional training of pilots and employees of dispatching services.

Ключевые слова: *навигация, безопасность полетов, навигационные процедуры, профессиональная подготовка, человеческий фактор, PBN.*

Key words: *navigation, flight safety, navigation procedures, professional training, human factor, PBN.*

Введение.

По современным прогнозам, через 15 лет общий парк самолетов коммерческой авиации вырастет в два раза. Предполагается, что в некоторых регионах увеличится спрос на авиаперевозки, что приведет к созданию глобальных транспортных узлов. Возможные задержки являются одним из последствий такого количества авиарейсов, и из-за ограниченности пропускной способности возникает растущая необходимость в изменениях в системе воздушного движения для удовлетворения возросшего спроса на перевозки [1]. Широкое использование самолетов в качестве средства передвижения усилило стремление к более эф-

фактивному использованию воздушного пространства. Одной из альтернатив был отказ от традиционной навигации по наземным радиосредствам и внедрение процедур навигации, основанной на характеристиках (Performance-Based Navigation – PBN). Это решение было принято только благодаря значительным улучшениям в аэронавигационной инфраструктуре, произошедшим за последние десятилетия, которые позволили с высокой точностью определять местоположение воздушного судна и выполнять полет по любым желаемым траекториям [2].

В концепции PBN существуют навигационные спецификации, предъявляющие требования к характеристикам выполнения самой навигации. Их выделяют два вида: RNAV и RNP [3]. Отличие их в том, что в одном случае предъявляются требования к мониторингу целостности, а в другом нет. Это связано с сертификатом летной годности, эксплуатационными системами и наличием аэронавигационной инфраструктуры. Оборудование, установленное на воздушном судне, и аэронавигационная инфраструктура на земле будут определять его способность работать в этих условиях [4].

Целью данной статьи является изучение человеческого фактора, связанного с внедрением и использованием процедур PBN в авиации. Основная задача статьи заключается в том, как внедрение новой концепции может повлиять на условия эксплуатации и безопасность полетов. Научная ценность данной статьи заключается в анализе факторов безопасности, которые могут повлиять на воздушное движение и летную годность при использовании процедур PBN.

Влияние человеческого фактора на безопасность полетов в условиях PBN.

Одним из основных аспектов обеспечения безопасности полетов является то, что летный состав должен иметь лицензию, обучен и знаком с процедурами PBN. Из-за сложности и требований, предъявляемых к воздушному судну и встроенной в него системе, оно должно быть также сертифицировано. Во всех проанализированных исследованиях в качестве факторов, влияющих на управление воздушным движением, были определены следующие аспекты: интерпретация и автоматизация процедур пилотом, а также порядок выполнения процедур.

Траектория полета в процедуре RNP AR представляет собой более сложную траекторию, по сравнению с другими типами процедур, выполняющихся по правилам полета по приборам, с множеством участков и переходов, и из-за характеристик точности и рабочей нагрузки она будет выполняться в режиме активного автопилота в координации с FMS, чтобы соответствовать требованиям по скорости, высоте и боковому отклонению, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Траектории полета для процедур RNP AR

Отмечается, что, хотя процедуры захода на посадку по кривой траектории обычно выполняются автопилотом, экипажу все же требуются ситуационная осведомленность и навыки, чтобы взять на себя управление в редких случаях, чтобы гарантировать безопасность полета [8]. Различные умственные нагрузки возникали в разных ситуациях: в случаях хорошей и плохой видимости, при разных уровнях подготовки и на разных этапах полета.

Эти новые процедуры, ввиду их большей необходимой точности в выдерживании траектории полета, требуют больше внимания и стандартизации взаимодействия пилотов и диспетчеров. Ошибки при введении данных в систему могут привести к сбоям в обеспечении безопасности полетов, а также к ошибкам программирования из-за изменений условий полета, таких как изменение направления ветра и, следовательно, изменение рабочей ВПП [4].

Также следует упомянуть об обновлении базы данных FMS. База данных содержит аэронавигационную информацию, которая будет использоваться в процедурах. Ее необходимо постоянно обновлять, чтобы обеспечить соблюдение правильной траектории полета. Неправильное исправление или его отсутствие может привести к увеличению нагрузки на пилотов из-за ручного ввода в FMS недостающих данных [4]. Внесение изменений диспетчерами в последнюю минуту также может повлиять на безопасность полета. В качестве рекомендации авиакомпаниям должны адаптировать свою программу обучения к этой потенциально возможной ситуации.

Следующим моментом были выявлены эксплуатационные проблемы, связанные с процедурами PBN, и какие человеческие факторы были связаны с выполнением процедур, описанных в отчетах о безопасности полетов [5]. Во время выполнения стандартной процедуры вылета (SID) или стандартной процедуры прибытия (STAR), основными ошибками, о которых сообщалось, были отклонения по вертикали, в стороны и по скорости; непонимание экипажем, какого профиля следует придерживаться. В большинстве ситуаций это произошло на этапе вылета, за которым последовали этапы прибытия и захода на посадку по приборам. Наиболее распространенной проблемой, с которой приходилось сталкиваться, была неспособность экипажа выполнить все ограничения фиксированных точек, установленные в процедуре.

В настоящее время большинство коммерческих самолетов и часть парка самолетов авиации общего назначения оснащены дисплеями и электронными системами на панели кабины пилотов, которые предоставляют информацию о полете. Во время полета пилот сверяет информацию на карте, и базу данных, которая отображается в FMS, и проверяет, выдерживает ли воздушное судно тот же заданный профиль полета. Проблемы возникают, когда воздушное судно не выдерживает заданный профиля полета, что приводит к отклонениям траектории по боковой или горизонтальной осям и несоблюдению прогнозируемых скоростных ограничений. Но при использовании PBN возникает значительно меньшее количество отклонений по сравнению с процедурами, не использующими PBN.

В некоторых статьях [7] изучается, как неправильное оформление и содержание схемы процедур RNAV и RNP может привести к несчастным случаям и повлиять на безопасность полетов. Схема позволяет графически представить траекторию, по которой будет следовать воздушное судно и, тем самым, помочь экипажу в понимании процедуры. Схема должна быть простой для понимания. С внедрением процедур RNP и их усложнением потребуются больший объем информации и деталей. Поэтому большое количество информации в небольшом пространстве может вызвать проблемы с пониманием у экипажа. По мнению авторов, проблему можно решить путем внедрения электронных полетных планшетов и использования полетных карт в цифровом формате.

Из-за различных форм компоновки диаграмм процедуры PBN могут привести к путанице и непониманию у пилотов. В исследовании [6] показано, что основная сложность графического представления процедур RNAV и RNP заключается в том, что представление

процедур на схемах различных компаний существенно различаются. Эти различия определяются различиями в обозначении топографии, типов воздушного пространства и другими факторами. Экипажам может потребоваться больше времени для понимания навигационной схемы и правильного следования ей.

Заключение.

Внедрение процедур PBN позволило осуществлять навигацию от точки к точке, не ограничиваясь наземными навигационными средствами. В этой деятельности участвует человек, которому свойственно совершать ошибки. Когда мы говорим о такой системе, как система управления воздушным движением, гораздо продуктивнее анализировать и понимать причины сбоев, стремясь сделать весь процесс более безопасным.

В данной статье определены основные аспекты влияния человеческого фактора на безопасность полетов при использовании процедур PBN. Несмотря на то, что для этого требуется более высокий уровень автоматизации, выполнение процедур требует, чтобы экипаж и диспетчеры УВД работали слаженно. Необходимо уделять внимание навигационному оборудованию и постоянному обновлению базы навигационных данных, а также полноценной профессиональной подготовке пилотов и сотрудников органов диспетчерского обслуживания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Pamplona D., Alves K. Reducing flight delays: analysis of the joint trajectory selection program // Engineering, Technology and Applied scientific research. 2019. Vol. 9. pp. 4154-4158.
2. Сарайский Ю.Н., Липин А.В., Либерман Ю.И. Аэронавигация. Ч. II. Радионавигация в полете по маршруту. СПб.: СПбГУ ГА, 2013. 383 с.
3. Руководство по навигации, основанной на характеристиках (PBN) DOC 9613 // Международная организация гражданской авиации. 2013. URL: <https://www.aviaizdat.ru/post/novy-document-icao-doc-9613>.
4. Barkhid R., Adams S.A. Taking into account the human factor in departure and arrival procedures // 25th Congress of the International Council for Aviation Sciences. Hamburg, 2006. URL: <https://ntrs.nasa.gov/citations/20060048293>.
5. Butchibabu A. Analysis of flight safety reports related to zonal navigation and the required navigation characteristics of the efficiency assessment procedure // A. Butchibabu, A. Midkiff, A. Kendra, D.S. Chandra. Massachusetts Institute of Technology. 2010. URL: <https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/9534>.
6. Chandra D., Herschler D. Human factor research plan for procedures for evaluating the effectiveness of devices. 2012. URL: <https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/11979>.
7. Chandra D.S., Graham R.J. Investigation of the human factor in NextGen navigation procedures based on the characteristics of navigation devices // 31-z IEEE/AIAA Conference on Digital Avionics Systems (DASC). 2012. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Human-factors-research-on-performance-based-for-Chandra-Grayhem/23f7044ceae1b2be483fb7ab9e9a8db53f5878ea>.
8. Enzinger J., Uemura T., Suzuki S. Mental stress and safety during landing on curved trajectories // 29th Congress of the International Council for Aviation Sciences (ICAS2014). 2014. URL: https://scholar.google.co.jp/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dcu0MvcAAAAJ&citation_for_view=Dcu0MvcAAAAJ:_kc_bZDykSQC.

© Кириллов Д.О., 2024.